

GREEN-MPNA

Responding to COVID-19

GREEN

Getting Residents Engaged in Empowering Neighborhoods
MADISON PARK NEIGHBORHOOD ASSOCIATION

Our History/ Nuestra Historia

The Madison Park Neighborhood Association (MPNA), a city-formed association, has served community members in Southeast Santa Ana, California since 1987. Together with James Madison Elementary, MPNA advocated for a traffic light to improve safety for students and parents crossing Standard Ave.

In 2011 MPNA founded GREEN (Getting Residents Engaged in Empowering Neighborhoods) as part of California Endowment Santa Ana Building Healthy Communities Initiative (2010-2020) with Madison Elementary as home base. In March 12, 2020 GREEN-MPNA was informed by Madison Elementary of an extended Spring Break closure because of COVID-19 Pandemic. The two-week closure became a no access to school facilities for two years (April 2022).

GREEN-MPNA organized the first information Town Hall on April 23, 2020 to combat the misinformation spreading in the community. More than 20 COVID-19 talks were offered until March 2023.

COVID-19 Impacts

- **Santa Ana** - 93615 Total Cases
- **Santa Ana** - 1182 Total Deaths
- **92707** - 17639 Total Cases; 202 Total Deaths
- **92705** - 10598 Total Cases; 139 Total Deaths
- **92701** - 13552 Total Cases; 203 Total Deaths
- **Total:** 44% of cases, 46% of deaths

Source: Orange County Health Care Agency 5/19/23

GREEN-MPNA's Response: Virtual Town Halls & COVID- 19 Clinics

COVID-19 Stay Informed

Manténganse Informados Santa Ana!

COVID-19 Q & A Serie Juntas Virtuales

14, 21 y 28 de enero 2021

6:00 pm - 7:00 pm

Aprendan más de diferentes temas:

- Mascaras, sus uso y varios tipos
- Como protegerse y a su familia COVID-19
- Síntomas y que hacer si salen positivos
- Información sobre Clínicas y Pruebas

Dr. Dylan Hanani, MD
Dr. Frank Zaldivar, PhD
Dr. Luisa Zavala, MD

VACUNAS DE COVID-19

SABADO 12 DE MARZO 9:00AM - 1:00PM

SOLO SE NECESITA: cualquier forma de identificación

VACUNENSE PROTEGEN A TODOS DE SU ALREDEDOR Y A USTEDES MISMOS

PRIMER O SEGUNDO DOSIS NO SE NECESITA

PIEZER PARA EDADES DE 5-11 TER OR 2ND0 DOSIS

\$25 GIFT CARDS

Vacúnese Cerca de su Casa en la Comunidad de Madison Park

Para protegerse usted, a su familia, amigos, y a nuestra comunidad.

- Cuando: 28 de mayo, 2-6pm
- Donde: Escuela Primaria Madison
- Vacuna: Pfizer
- Para Quien: Jóvenes y adultos (12 años+)

Información mínima requerida:

- Nombre
- Cualquier identificación
- Fecha de nacimiento
- Número de teléfono

Favor de comunicarse con
Luisa al (657)229-5863

¡La Pandemia No Ha Terminado, Manténgase Informados!

COVID-19 Preguntas y Respuestas: Serie de Juntas Virtuales Sesión 24

Junta Comunitaria Virtual Nueva información sobre COVID-19

miércoles, 22 de junio 6:00 pm - 7:30 pm

Aprenda sobre los siguientes temas:

- Nueva ola de Covid-19
- Salud Mental y Covid-19
- Dosificación y Calendario de Vacunas

Dra. Rosa Andrade, Especialista en Enfermedades Infecciosas

Tiempo para preguntas

GREEN Getting Residents Engaged in Empowering Neighborhoods

¡SINCRONIZATE A LA PRESENTACIÓN VIRTUAL!

Vacunas Pediátricas Covid-19

miércoles 31 de agosto del 2022 6pm-7:30pm

APRENDA Y MANTÉNGASE INFORMADO SOBRE:

1 2 3

VACUNAS CONTRA COVID-19

SÁBADO 25 DE MARZO 9AM-1PM

VACUNAS DISPONIBLES:

- Vacunas para el Covid-19 incluyendo refuerzos.
- Para personas mayores de 3 años NO se requiere seguro médico
- Vacuna contra la Gripe
- Para mayores de 18 años SI se requiere seguro médico
- Para menores de edad de 3 a 18 años NO se requiere seguro médico
- Otras vacunas ofrecidas: Tdap, varicela, MMR y hepatitis B
- Disponibles para menores de 3 a 18 años con Medi-Cal o sin seguro médico.

Per favor, también traiga cualquier forma de identificación

La Escuela Madison y MPNA GREEN Presentan:

Dr. Sarah Lopez (Medicina de Urgencias) y los Estudiantes de Medicina de UCI

Proteje tu Burbuja

Opina Educativa sobre el COVID-19 (Corona Vir para su salud y seguridad)

VACUNAS CONTRA COVID-19

VIERNES 17 DE FEBRERO 2-5PM

SOLO SE NECESITA: Cualquier forma de identificación

PRIMARIA MADISON

La Escuela Madison y MPNA GREEN Presentan:
Una Hora Con la Doctora sobre el Coronavirus (COVID-19)

Seguro y Saludable Durante la Pandemia

Con la Dra. Sarah Lopez (Medicina de Emergencia)

¡Tiempo por Facebook Live @MPNA.GREEN.SA y por ZOOM

Lunes 13 de Julio
Español de 6:00PM a 7:00PM
Ingles de 7:15PM a 8:15 PM

GREEN-MPNA's Response: Promotores de la Salud

- Lead Promotora: Teresa Campos

Promotores de la Salud

GREEN-MPNA's Response: Food Assistance Program

● Requirements:

- Live within the eligible area
- At least one of the following
 - Job loss due to COVID-19
 - Death of household member due to COVID-19
 - COVID-19 related illness/hospitalization/ long-term COVID-19
 - Facing eviction/ evicted

● Results

- 448 households (appx. 250 prior)
- Approx. \$200,000 directly to the community

**ASISTENCIA POR COVID-19
GREEN-MPNA
PROGRAMA DE
VALES DE COMIDA
TARJETA DE \$300 PARA
LA DESPENSA**

REQUISITOS PARA CALIFICAR:

- 1) VIVIR DENTRO DEL ÁREA ELEGIBLE
- 2) PÉRDIDA DE EMPLEO DEBIDO A COVID-19
- 3) MUERTE DE UN MIEMBRO DEL HOGAR POR COVID-19
- 4) HOSPITALIZACIÓN/ COMPLICACIONES DE SALUD RELACIONADA CON COVID-19/COVID-19 PERSISTENTE
- 5) ENFRENTANDO DESALOJO / HAN SIDO DESALOJADOS

**Si eres elegible,
escanea y aplica!**

NESTAR DE GREEN-MPNA PRESENTA:

TECITO CON LA PSICOLOGA

ÚNETE A NOSOTROS PARA UNA
DISCUSIÓN ABIERTA SOBRE EL
BIENESTAR EMOCIONAL DE LA FAMILIA.

MIÉRCOLES,
17 DE MAYO
DE 2023
6:00-7:30PM

SOLAMENTE PRESENCIAL

 **JAMES MADISON
ELEMENTARY SCHOOL**

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ PATROCINADA POR LA ESCUELA, Y NO ESTÁ PROMOCIONADA POR LA ESCUELA NI EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SANTA ANA. LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS O SERVICIOS ANUNCIADOS EN ESTE PANFLETO NO ESTÁN RESPALDADOS POR LA ESCUELA NI EL DISTRITO.

EL PROGRAMA DE BIENESTAR DE GREEN-MPNA PRESENTA:

Presentada por:
SUSANA O. SALGADO, PH.D.
PSICÓLOGA LICENCIADA,
SUPERVISORA CLÍNICA Y
CONSULTORA COMUNITARIA

SANA, SANA, PARA TUS HIJOS MAÑANA

MIÉRCOLES,
15 DE MARZO
DE 2023
6:00-7:30PM

EL PROGRAMA DE BIENESTAR DE GREEN-MPNA PRESENTA:

Presentada por:
TERESA CELADA-DALTON, PH.D.
PSICÓLOGA, SUPERVISORA Y
CONSULTORA COMUNITARIA

APOYANDO LA SALUD MENTAL de Nuestros Menores

MIÉRCOLES,
14 DE
DICIEMBRE
DE 2022
6:00-7:30PM

ZOOM ID DE REUNIÓN:

930 6814 1944
CONTRASEÑA.

GREEN- MPNA's Response: Mental Health Talks

Q&A

